

BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISHDA BOSHLANG TA'LIM METODOLOGIYASI

Davletov Erkaboy Yusubovich

**Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907074>

Annotatsiya: Ushbu tezısdı barqaror rivojlanishga erishishda boshlang'ıch ta'lim metodologiyasining ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, boshlang'ıch ta'limning jamiyatda barqarorlikka erishishdagi roli, o'qituvchilarning didaktik yondashuvlari va pedagogik texnologiyalarning samaradorligi ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida barqaror rivojlanish maqsadlarini integratsiyalash orqali o'quvchılarda ekologik ong, ijtimoiy mas'uliyat va iqtisodiy savodxonlik kabi ko'nikmalarni shakllantirish muhimligi ta'kidlanadi. Tezısdı ta'lim metodologiyasining amaliyoti va kelgusidagi istiqbollari, shuningdek, global maqsadlar va mahalliy sharoitlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash yo'llari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ıch ta'lim, barqaror rivojlanish, pedagogik metodologiya, ekologik ong, didaktika, ijtimoiy mas'uliyat, iqtisodiy savodxonlik.

Kirish.

XXI asrda global miqyosdagi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolar insoniyat oldida yangi vazifalarni qo'ymoqda. Ushbu muammolarni hal etishning muhim yo'llaridan biri barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan ta'lim tizimini shakllantirishdir. Barqaror rivojlanish – kelgusi avlodlarning ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini cheklamasdan, hozirgi zamon talablari va ehtiyojlarini qondirish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Bunda ta'lim, xususan, boshlang'ıch ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u o'quvchilarning ekologik ongini, ijtimoiy mas'uliyatini va iqtisodiy savodxonligini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Boshlang'ıch ta'lim metodologiyasi o'quvchılarga barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) haqida tasavvur berish va ularni amaliy hayotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish uchun qudratli vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu metodologiya nafaqat bilim va ko'nikmalarni berish, balki o'quvchılarda tanqidiy fikrlash, muammolarni yechish va ijodiy yondashish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Mazkur tezısdı barqaror rivojlanish maqsadlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning afzalliklari, boshlang'ıch ta'lim metodologiyasining o'ziga xos jihatlari va ushbu yondashuv orqali jamiyatda barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari yoritiladi.

Metodologiya.

Ushbu tadqiqotda barqaror rivojlanishga erishishda boshlang'ıch ta'lim metodologiyasining roli ilmiy tahlil va tadqiqot usullari orqali o'rganildi. Metodologiya bir necha asosiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

Tahliliy yondashuv: Dastlab, barqaror rivojlanish va boshlang'ıch ta'lim o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun mavjud ilmiy adabiyotlar va xalqaro ma'lumotlar bazalarida ta'lim va barqaror rivojlanish bo'yicha tadqiqotlar tahlil qilindi. Bunda BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) va xalqaro pedagogik tajribalarning roli alohida ko'rib chiqildi.

Empirik tadqiqot: Tadqiqot davomida boshlang'ıch maktab o'qituvchilarining barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan dars metodlari va o'quv materiallarini qo'llash amaliyoti o'rganildi. Bu borada bir qator maktablarda dars kuzatuvlari va o'qituvchilar bilan suhbatlar

o'tkazildi. Shuningdek, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida so'rovnoma orqali ularning barqaror rivojlanish tushunchalari va ushbu maqsadlarga erishish uchun qilingan ta'limiy choralarga bo'lgan munosabati o'rganildi.

Didaktik tahlil: Boshlang'ich ta'limda qo'llanilayotgan dars uslublari va pedagogik texnologiyalar tahlil qilinib, ularning o'quvchilarda ekologik ong, ijtimoiy mas'uliyat va iqtisodiy savodxonlik kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga ta'siri baholandi. Ayniqsa, ekologik ta'lim va ijtimoiy muammolarga yo'naltirilgan o'quv dasturlarining samaradorligi sinovdan o'tkazildi.

Taqqoslash va umumlashtirish: Turli mamlakatlar tajribasi tahlil qilinib, barqaror rivojlanishga erishishda boshlang'ich ta'limning turli yondashuvlari o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar ko'rib chiqildi. Bu yondashuv asosida mahalliy sharoitlarga mos keladigan pedagogik amaliyotlar takomillashtirildi va ularning kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlari yoritildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar asosida tezisda boshlang'ich ta'lim metodologiyasining barqaror rivojlanishga qo'shgan hissi tizimli tarzda o'rganildi va muhokama qilindi.

Muhokama.

Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda boshlang'ich ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu bosqichda o'quvchilarning asosiy axloqiy, ekologik va iqtisodiy qarashlari shakllanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanish tamoyillarini boshlang'ich ta'limga integratsiyalash orqali nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, balki ularni ijtimoiy mas'uliyatli va ekologik ongli fuqarolar sifatida tarbiyalash ham mumkin. Shu bilan birga, bu jarayonning muvaffaqiyati ta'lim metodologiyasi va o'qituvchilarning didaktik yondashuvlariga bog'liq. Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy jihatlar quyidagilardan iborat:

Ekologik ta'limning samaradorligi: Barqaror rivojlanish maqsadlari, ayniqsa, ekologik mas'uliyatni targ'ib qiluvchi o'quv dasturlarining boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi o'quvchilarda ekologik ongni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Amaliy darslar, tajribalar va ekologik loyiha asosida o'tkaziladigan mashg'ulotlar bolalarga tabiatni muhofaza qilish zaruriyatini teranroq anglash imkonini berdi.

Ijtimoiy va iqtisodiy savodxonlikni oshirish: Tadqiqot davomida o'quvchilarning ijtimoiy muammolarga bo'lgan munosabatini shakllantirish uchun ta'lim jarayonida turli didaktik metodlardan foydalanilgan. Bu usullar, jumladan, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar tahlili va jamoaviy loyihalar bolalarda ijtimoiy mas'uliyatni oshirishda samarali bo'lgan. Shuningdek, iqtisodiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan faoliyatlar orqali o'quvchilarning pul va resurslar bilan munosabati ham yaxshilandi.

O'qituvchilarning yondashuvlari: Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning barqaror rivojlanish maqsadlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilishdagi roli juda muhimdir. Dars berish uslublari zamonaviy va interaktiv metodlar bilan boyitilishi o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning o'rganish jarayoniga faol jalb etilishiga xizmat qiladi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun muntazam malaka oshirish kurslari o'tkazilishi zarurligi aniqlangan, chunki barqaror rivojlanishga erishish maqsadlarining doimiy yangilanib borishi ularning pedagogik jarayonlarga moslashuvini talab qiladi.

Global va mahalliy yondashuvlar o'rtasidagi uyg'unlik: Tadqiqotda turli mamlakatlarda amalga oshirilgan boshlang'ich ta'lim tizimlarining barqaror rivojlanish maqsadlariga

qaratilgan tajribalari taqqoslandi. O'zbekistonda ushbu tamoyillarni mahalliy sharoitga moslashtirish zarurligi aniqlandi. Shuning uchun barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha global yondashuvlar qabul qilinarkan, ularni mahalliy madaniyat, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish ta'lim jarayonida o'quvchilarga yanada samarali ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, boshlang'ich ta'lim metodologiyasini barqaror rivojlanish maqsadlari bilan uyg'unlashtirish orqali kelajak avlodni barqaror jamiyat qurishda yetakchi rol o'ynaydigan fuqarolar sifatida tarbiyalash imkoniyati katta ekanligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa.

Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanishga erishishda boshlang'ich ta'limning roli beqiyosdir. Boshlang'ich ta'limning barqaror rivojlanish maqsadlari bilan uyg'unlashgan metodologiyasi o'quvchilarda ekologik ong, iqtisodiy savodxonlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Ushbu ko'nikmalar bolalarning hayotidagi dastlabki bosqichlardan barqaror va mas'uliyatli fuqarolar bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatganidek, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik uslublar va interaktiv dars metodlarini qo'llashi o'quvchilarning dars jarayoniga qiziqishini oshiradi va ularning barqaror rivojlanish tamoyillarini hayotga tatbiq etish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarurligi qayd etildi, chunki barqaror rivojlanish maqsadlari doimiy ravishda o'zgarib, yangi bilimlarni talab qiladi.

Xalqaro tajribalarning mahalliy sharoitlarga mos ravishda tatbiq etilishi ta'lim samaradorligini oshiradi va barqaror rivojlanishga oid global tamoyillarni mahalliy kontekstda amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon orqali kelajak avlod nafaqat ekologik va iqtisodiy masalalarda ongli yondashuvga ega bo'ladi, balki jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni ham chuqur anglaydi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim metodologiyasini barqaror rivojlanish maqsadlariga moslash orqali jamiyatda barqaror rivojlanishni ta'minlashga katta hissa qo'shish mumkin. Shu bois, ta'lim tizimida ushbu tamoyillarni kengroq qo'llash va pedagogik jarayonni yanada takomillashtirish zarurdir.

References:

1. UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. Sterling, S. (2010). Transformative Learning and Sustainability: Sketching the Conceptual Ground. *Learning and Teaching in Higher Education*, 5(1), 17-33.
3. BMT. (2015). Barqaror rivojlanish maqsadlari. <https://sdgs.un.org/goals>
4. O'Riordan, T. (1999). Sustainability for Survival: Lessons for Transition and Transformation. *Futures*, 31(2), 201-205.
5. Hopkins, C., & McKeown, R. (2005). Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. UNESCO.
6. Davletov, E. Y. (2018). THE ROLE OF BASIC AND SCIENCE COMPETENCES IN SUPPORTING PUPILS'MATURITY. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 208-211.

7. Yusubovich, D. E. (2023). O'QUVCHILARDA KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH DOLZARB IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 377-382.
8. Yusubovich, D. E. FORMATION OF BASIC AND LIFE COMPETENCIES THROUGH ECONOMIC EDUCATION IN PUPILS AT MATH LESSONS AT PRIMARY SCHOOL.
9. Davletov, E. Y. (2018). THE ROLE OF BASIC AND SCIENCE COMPETENCES IN SUPPORTING PUPILS'MATURITY. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 208-211.
10. Yusubovich, D. E., & Yusupovich, D. M. (2023). O'QUVCHILARDA HAYOTIY FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 4), 177-179.
11. Yusubovich, D. E. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TAYANCH HAYOTIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI. *O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI*, 2(4), 16-19.

